

Guía para la digitalización de una revista cultural y literaria

Caso *Lectura Amena* (Medellín, 1904-1906)¹

Danilo Penagos Jaramillo

Universidad de Antioquia-UdeA

danilo.penagos@udea.edu.co

<https://orcid.org/0000-0003-1641-864X>

Introducción

Con la consolidación de Internet y la extensión de bibliotecas y archivos en el espacio virtual mediado por la web, los proyectos de digitalización de objetos culturales y literarios se han convertido en modos de garantizar la preservación y acceso a dichos materiales. En el contexto colombiano la digitalización y creación de colecciones se ha convertido en una política de instituciones como la [Biblioteca Nacional de Colombia](#) (BNC) y la [Biblioteca Luis Ángel Arango](#) (BLAA). Estas han podido consolidar hemerotecas digitales a las que el investigador y el público amplio pueden acceder con unos cuantos clics.

Otros archivos patrimoniales (Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Universidad Antioquia; Biblioteca Luis Echeverría Villegas, Eafit; o Biblioteca Pública Piloto) no han avanzado todavía en planes de digitalización a largo plazo y solo han emprendido algunas iniciativas de este tipo. De ahí que los investigadores que necesitan acceder a fuentes hemerográficas pertenecientes a los acervos de estas instituciones encuentren, en muchos casos, dificultades para tener a disposición el material.

En este sentido, esta guía de digitalización nace de un interés particular por un grupo de revistas literarias y culturales de principios de siglo XX, resguardadas en las colecciones patrimoniales de estas bibliotecas y que todavía, por desinterés (cultural, literario o

¹ Este documento es resultado del proyecto de investigación *Lectura amena (Medellín, 1904-1906). Digitalización y estudio de una revista literaria colombiana de principios del siglo XX*, inscrito en el Sistema Universitario de Investigación de la Universidad de Antioquia-UdeA, acta de inicio 2019-27550, financiado gracias al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Convocatoria No. 891 de 2020 – Vocaciones y Formación en CTel para la Reactivación Económica, en el marco de la Postpandemia; contrato 133-2021. Asimismo, hace parte de la Estrategia de Sostenibilidad para grupos de investigación Universidad de Antioquia, vigencia 2020-2022.

académico) o por falta de políticas de preservación, no están digitalizadas o que en casos como los de *Lectura Amena* (Medellín, 1904-1906) no se encuentran completas en ninguna de las bibliotecas.

Hay que decir que esta guía se nutre de protocolos de digitalización de instituciones y académicos que ya han avanzado en la reflexión sobre este tipo de trabajos (véase el [protocolo de digitalización de la BNC](#)), el protocolo de digitalización de la [Internacional Council of Archives](#) (IFLA) o el libro *Creating Digital Collection. A practical guide* (Zhang y Gourley, 2009)). Por lo tanto, no intenta reemplazar a ninguno de ellos, y se redacta teniendo en cuenta que son las instituciones y los archivos las principales encargadas de realizar dichos procesos. Así mismo, parte de un proyecto de investigación que tiene como objetivo realizar una edición digital de una revista cultural y literaria (entendiendo edición digital “en términos académicos y científicos [como] un trabajo que debe conjugar la práctica de la crítica textual con las posibilidades del soporte digital” (Allés Torrent, 2015, p. 18)).

Por último hay que decir que hay otros proyectos de digitalización de revistas (con fines de preservación y garantía del acceso) que se nutren con las contribuciones que hacen los investigadores interesados y dedicados al estudio de un objeto específico, como en este caso. Estamos hablando del proyecto [Archivo Histórico de Revistas Argentinas](#) (AHIRA), que estudia la historia de las revistas argentinas en el siglo XX y “pone a disposición libre y gratuita para todas y todos, colecciones digitalizadas de revista y publicaciones periódicas, con sus índices completos, y el acceso a los artículos críticos que las tienen como referencia”; y también del [Archivo Rebelde](#), que tiene como objetivo “ser una plataforma de divulgación de documentos históricos de “izquierda” y brindar una herramienta de búsqueda a investigadores”.

Ambos proyectos son un referente de lo que se puede hacer y avanzar en materia de digitalización con recursos limitados, especialmente en el caso del Archivo Rebelde, la colaboración interdisciplinar, el involucramiento de públicos diversos en procesos de conservación y difusión del patrimonio documental y el trabajo al margen de las instituciones que conservan los archivos y que en muchos casos por cuestiones infraestructurales, logísticas y geográficas limitan el acceso o no pueden adelantar grandes procesos o proyectos de digitalización de colecciones.

Dicho esto, en esta guía veremos la constitución de un flujo de trabajo (ver figura 1) para la digitalización de una revista a partir del proceso adelantado con la edición digital de *Lectura Amena*, cubriendo las etapas que van desde la planeación del proyecto hasta la digitalización y disposición final del material en repositorios digitales de acceso abierto.

Figura 1. Flujo de trabajo digitalización

Fuente: Elaboración propia

1. Planeación del proyecto

Al iniciar un proyecto de digitalización de un objeto textual único (*Lectura Amena*, por ejemplo) o una colección (libros, revistas, periódicos, hojas sueltas, etc.) se recomienda hacer una planificación inicial en aras de mejorar la calidad del producto final, la eficiencia del flujo de trabajo que se implementará, así como los costos del proyecto en el corto y

largo plazo (Zhang y Gourley, 2009). La definición de los objetivos y la gestión por etapas del proceso de digitalización garantiza un uso adecuado del tiempo, el esfuerzo y los recursos necesarios para llevar a cabo un trabajo que cumpla con los mínimos para su difusión.

Algunas cuestiones que se pueden responder en esta etapa son: ¿Cuáles van a ser los resultados finales del proyecto? o, si es en el marco de un proyecto de digitalización institucional, ¿cómo contribuye este proyecto de digitalización a cumplir los objetivos misionales de la institución? En general hay que responder ¿cuál es el público objetivo?, ¿cómo se presentará el producto final?, ¿con qué fines se pretende digitalizar (si por la preservación o la accesibilidad)?

También hay que resolver la cuestión de los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto y su gestión: ¿con cuáles se cuenta de entrada? o ¿dónde se puede encontrar financiación externa? Las respuestas permitirán definir mejor un cronograma de trabajo, incluso cambiarlo durante la marcha debido a las limitaciones o oportunidades infraestructurales, financieras y humanas que puedan surgir en la ejecución.

En esta etapa se definen, de igual modo, los roles y responsabilidades que habrá en el proyecto, las etapas en las que se realizará, así como las tareas que cada uno de los involucrados desempeñará.

Las etapas claves en un proyecto de digitalización, siguiendo a Zhang y Gourley (2009), son:

- Planificación del proyecto
- Selección de material
- Establecimiento de la estrategia de metadatos
- Escaneo o captura digital del material
- Creación de los metadatos
- Diseño de la interfaz de usuario
- Entrega y publicación del contenido en formato digital
- Mantenimiento de la colección u objeto digitalizado

En caso de proyectos que además de digitalización involucran la edición digital se deberá incluir la etapa correspondiente a este fin, indicando las herramientas y procesos propios

de este tipo de trabajo. En el caso de *Lectura Amena*, la edición digital se realiza siguiendo el protocolo TEI-XML (módulo [SimplePrint](#)) y la creación de bases de datos relacionales para la indexación del contenido y la estructura de la revista. De las etapas propuestas por Zhang y Gourley (2009), como se ve en la figura 1, la estrategia y creación de los metadatos se vincula directamente a la elaboración de la edición digital, pues dentro del protocolo TEI-XML, hay un campo específico para estos que están asociados con el nuevo objeto digital que se está produciendo.

2. Selección de material

Ahora bien, una vez definidos los objetivos del proyecto teniendo en cuenta las preguntas anteriores y delimitando los alcances del mismo, se continúa con la etapa de selección. Según las recomendaciones de protocolos como el de la BNC (2020, p. 15) o la IFLA (2002, p. 35), para la elaboración de colecciones digitales se debe tener en cuenta, por un lado, el interés cultural del contenido que se va digitalizar o bien las demandas que se hace de dicho material. Por otro lado, la selección se debe hacer, como ya se dijo en el punto anterior, teniendo en cuenta la viabilidad técnica de los procesos de digitalización y las circunstancias de las instituciones a cargo.

Se podría decir que en digitalizaciones como las de *Lectura Amena* u otras revistas que se digitalicen de forma individual o aislada, de entrada el investigador está asumiendo y justificando el valor intelectual de dicho objeto para su trabajo así como para el área de estudio de la cual hace parte, incluso asumiendo con ello un público potencial que pueda consultar dicho material en el futuro. Dicho valor intelectual en algunos casos puede estar relacionado con la preservación de un material que está afectado por el paso del tiempo y que se encuentra en un estado de deterioro o con riesgo de pérdida de información por la consulta continua y demanda que hace el usuario del mismo.

Aquí hay que tener en cuenta que una digitalización que no siga los procedimientos adecuados puede exponer aún más al deterioro el material que se encuentra en condiciones frágiles, por consiguiente la institución o el investigador tiene que sopesar muy bien dicho riesgo dentro de esta etapa.

En el caso de las colecciones de varios documentos, también se puede considerar como criterio de selección el volumen o masa crítica de información que se va a poner a disposición mediante la digitalización, ya que de este modo se garantiza una dinamización de los datos y el acceso a la información para grupos o públicos más amplios.

2.1. Condiciones físicas de la revista

Hacer una evaluación de las condiciones del material, en nuestro caso las revistas o un grupo de revistas, conlleva el análisis del estado físico de este, su disponibilidad (total o parcial), y la facilidades técnicas para llevar a cabo el proceso. No es lo mismo digitalizar un material que se encuentra en varias bibliotecas, o cuya consulta, por ejemplo, es restringida (en la hemeroteca digital de la BLAA encontramos material que solo está disponible para investigadores o que solo se puede consultar bajo supervisión o en una sala especializada; hay otro que se puede consultar en la sala general e incluso pedir en las sedes satélites que tiene la biblioteca en el país).

Por ejemplo, la digitalización de *Lectura Amena* implicó completar los 30 números disponibles con visitas y captura de imágenes en las hemerotecas de la BNC y la BLAA. En ninguno de estos archivos ni en el principal (Colección Patrimonial Biblioteca Carlos Gaviria Diaz) se pudo encontrar el número 29.

También hay materiales cuya extensión o volumen (debido al tiempo de circulación o a su periodicidad, revistas como *Cromos* (1916- actualidad), *El Gráfico* (1910-1941), la *Revista de la Universidad de Antioquia* (1935-actualidad), por poner algunos ejemplos) exigen que haya mayor personal involucrado en el proyecto, lo cual implica un presupuesto más amplio y otro tipo de gestión del tiempo y los recursos para la ejecución.

Tampoco es lo mismo pensar en la digitalización de una revista tipo magazín, cuyo formato implica la captura de imágenes a color y unas dimensiones físicas tipo tabloide (40x28 cms), que pensar en la digitalización de una revista encuadernada en formato libro de bolsillo (21x15 cms o 17x11 cms) a una sola tinta o sin encuadernar pero con este mismo tamaño. Desde lo técnico esto implica además la elección de un escáner o cámara fotográfica específica, la disposición de un espacio o entorno de trabajo de menor o mayor tamaño, etc.

2.2. Revisión de derechos de autor

Otro de los asuntos claves a la hora de realizar digitalización de material es la gestión de derechos de autor. Buscar a los herederos o propietarios de los derechos de reproducción de determinado material no es una tarea fácil, por lo tanto, a la hora de seleccionar objetos para una colección digital es necesario determinar cuál es el estatus legal en el que se encuentran, y si es el caso obtener la autorización correspondiente para realizar el trabajo.

La legislación colombiana ([Ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor](#)) dictamina que las publicaciones periódicas entran al dominio público ochenta años después de la publicación de cada una de las entregas:

Artículo 22. Para las obras compuestas de varios volúmenes que no se publiquen conjuntamente, del mismo modo que para las publicadas en forma de folletos o entregas periódicas, el plazo de protección comenzará a contarse, respecto de cada volumen, folleto o entrega, desde la respectiva fecha de publicación.

Asimismo en el artículo 24, aclara que para obras colectivas, como lo podría ser una revista, los derechos solo pueden ser ejercidos por el director de la publicación y solo durante ochenta años de publicada:

Artículo 24. La protección para las compilaciones, diccionarios, enciclopedias y otras obras colectivas será de ochenta años contados a partir de la publicación y se reconocerá a favor de sus directores.

De aquí que como investigadores de revistas culturales e interesados en dicho tipo de objetos culturales se tenga la posibilidad de hacer reproducciones digitales, facsimilares, reprográficas, etc. del material. Si las obras tienen como poseedor de los derechos a una persona jurídica (*Revista Universidad de Antioquia*, por ejemplo) esta pasa al dominio público 70 años después de su publicación.

3. Escaneo o captura digital del material

3.1 Disposición del material y el entorno de trabajo

Los procesos de digitalización de material de archivo, en especial publicaciones periódicas, implican tener un espacio de trabajo adecuado para que la captura de las

imágenes del objeto físico alcance los estándares que recomiendan los protocolos antes mencionados. Como ya se ha dicho cada publicación (revista, periódico, magazín, hoja suelta, etc.) determinará el tipo de escáner que se debe utilizar y las necesidades de espacio requeridas para el trabajo.

Cuando la digitalización de una revista o una colección es en el marco de un proyecto de creación de colecciones, los materiales por lo general siempre están a disposición, organizados y se puede mantener un control sobre ellos, en un espacio (puede ser incluso un laboratorio) dedicado exclusivamente al proceso de digitalización, con condiciones de iluminación óptimas y con los implementos técnicos adecuadas para llevar a cabo el proceso (cámaras, escáneres, equipos de cómputo, software especializado, etc.).

No obstante, cuando la digitalización se hace, como es el caso de *Lectura Amena*, de manera individual e iniciativa propia es más difícil controlar algunas variables. Por ejemplo, el material siempre se tiene que devolver, los encargados del archivo muchas veces no encuentran los volúmenes, el espacio de trabajo puede estar ocupado por otro investigador, etc. De ahí que las sesiones de trabajo requieran una planificación que tenga en cuenta estos aspectos.

3.2 Elección de cámara o escáner

Elegir un escáner adecuado dependiendo del material es esencial. Hay varias recomendaciones para hacer dicha elección (véase el protocolo de la BNC o la [Guía de digitalización del patrimonio cultural](#) de la Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI)) y todo dependerá del tipo de material con el cual se está trabajando y los recursos con los que se cuente. En síntesis hay que determinar las dimensiones de los documentos y la presentación material del mismo: nivel de detalles, rango tonal o presencia de color. Para libros raros, revistas encuadernadas, magazines, periódicos que hagan parte del patrimonio lo ideal es trabajar con un [escáner planetario](#) (que puede ser uno [Do It by Yourself](#)). Estos permiten un flujo de trabajo completo, pues se pueden configurar para que el hardware y el software trabajen al mismo tiempo.

No obstante, las bibliotecas colombianas carecen de este tipo de escáneres, y en el caso de la BNC, que cuenta con uno, por ejemplo, solo se usan en procesos internos de digitalización de colecciones y no están disponibles para el uso público.

La cámara fotográfica aparece entonces como una opción válida para la digitalización (incluso algunos celulares también podrían servir, como se hace en la iniciativa de [ScanTent](#)). Esta tiene más adaptabilidad y sirve para digitalizar todo tipo de documentos de la cultura impresa. Una cámara o dispositivo fotográfico para la captura de las imágenes debe garantizar, como mínimo, la captura de imágenes a 12 megapíxeles o 300 dpi o más (DFG, 2009, p. 7). Por lo general, los escáneres hacen esta tarea a 600 dpi, no obstante una cámara también puede lograr dicha resolución. Hay que tener en cuenta que a medida que se aumenta la calidad de la imagen crece también su resolución, lo que implica mayor costo de almacenamiento.

El uso de escáneres planos (similares a los que vienen incorporados a las máquinas fotocopiadoras o para uso del hogar) no son una opción para trabajar con archivo patrimonial encuadernado, pues puede afectar la materialidad del objeto. Con hojas sueltas sí podría servir para el trabajo.

3.3 Captura de imágenes

Ahora bien, la captura de imágenes tiene que cumplir siempre con unos requisitos que garanticen la perdurabilidad en el tiempo, la interoperabilidad con otros sistemas y la calidad misma del trabajo, esto es las imágenes capturadas. Es importante establecer entonces un proceso donde una vez hecha la evaluación del material se indique unos requisitos mínimos de captura para el proyecto². Para la BNC, los parámetros de captura para sus copias maestras son:

- Calidad: óptima
- Resolución: 300 dpi
- Profundidad de color: 24 bits
- Formato: .TIFF

² Para más información sobre la definición técnica de cada uno de los términos relacionados con la captura de imágenes véase el [Tutorial de Digitalización de Imágenes](#) de la Biblioteca de la Universidad de Cornell o [Minimum Digitization Capture Recommendations](#) de la Association for Library Collections and Technical Services (ALCTS).

- Compresión: Ninguna
- Captura: como el original, sin edición
- Modelo de color: RGB
- Características de copia derivada: .PDF con OCR

Los procesos de digitalización, por lo general, producen copias maestras (formato .TIFF) que se utilizan para la preservación a largo plazo y el uso posterior de éstas en exposiciones, ediciones facsimilar, entre otros, y copias derivadas de estas en formatos más ligeros (JPEG, JPEG 2000, PNG, PDF) para su publicación en línea.

En el caso de *Lectura Amena* la captura de imágenes se realizó con una cámara tipo reflex (NIKON D3200), a una resolución de 300 dpi, 24 bit de profundidad y guardando las imágenes en formato .TIFF, posteriormente. La ubicación de la cámara se fijó de modo cenital, a 30 cm del objeto, mediante un trípode adyacente a la mesa de trabajo. Cada página se tomó de forma individual, abriendo la revista a un máximo entre 90 y 120 grados en algunos casos. Esto basado en una configuración del entorno de digitalización con cámaras fotográficas que se puede representar de la siguiente manera (figura 2):

Figura 2. Representación mesa de trabajo cámara cenital.

Fuente: Adaptado de diybookscanner.org

Una muestra del resultado de está configuración se puede ver en la figura 3. En el caso de *Lectura Amena*, no fue posible contar con el fondo neutro ni con la platina opcional (transparente) para allanar algunas partes de la revista que por la naturaleza de la encuadernación generaban curvas.

Figura 3. *Lectura Amena*, número 16, p. 331 (Documento maestro).

Hay que decir que la captura de imágenes de esta revista podría mejorar algunos procesos e incluir un paso fundamental en esta etapa, esto es, el control de calidad, evitando así repetir la captura de imágenes que por distintas circunstancias no quedaron en óptimas condiciones y se tienen que volver a capturar. El control de calidad es fundamental en cada una de los procesos implicados en la digitalización en tanto que permite “garantizar la integridad y consistencia de los ficheros de las imágenes” (IFLA, 2002, p. 51) a todo lo largo del flujo de trabajo.

3.4 Procesamiento de las imágenes

Una vez realizada la captura de las imágenes, a partir del archivo maestro, se pueden generar distintas versiones del mismo documento en diversos formatos e incluso cambiando los modos de color: bitonal (blanco y negro), escala de grises, o full color, optimizando así los recursos para la presentación y el almacenamiento. Por ejemplo, para imágenes de impresos (como las revistas) que solo tienen información textual, la recomendación es procesar las imágenes de forma bitonal (como se ve en la figura 4). Para páginas con imágenes en blanco y negro, estas deberían tener copias en escala de grises. Todas las páginas con imágenes a color (colores RGB), se deben mantener igual, pero en un formato comprimido (JPEG 2000, por ejemplo).

En todos estos casos se puede aprovechar y hacer un mejoramiento de las imágenes aplicando técnicas como el recorte, el retoque, el ajuste de color, el ajuste de contraste, la desestabilización (enderezar un escaneo torcido), la orientación, marca de agua (si es un archivo institucional) entre otros ajustes que se realizan con software privado (Adobe Photoshop, por ejemplo) o con software de código abierto como ScanTailor, uno de los más utilizados por la comunidad DIY y recomendado para procesos de digitalización como el de *Lectura Amena*, donde es el investigador o el grupo de investigadores quienes se encargan de todos los procesos. La figura 4 es un ejemplo del resultado final que se puede obtener de una imagen procesada con ScanTailor.

Y la divina muerte, de tu musa adorada
Que piadosa en las tumbas calma y olvido llueve,
Por el cielo, al arrullo de una música leve,
Nos abrirá á otros mundos una senda encantada.

Y unidas nuestras almas subirán á la altura,
Que otra luz ilumina más hermosa y más pura,
A fundirse en las llamas de fuego eterno y santo;

Y enlazados los nombres de poeta y amigo
Viviremos por siempre, de la Gloria al abrigo,
Con las sombras sagradas que hizo hermanas el canto.

ANTONIO JOSE CARO.

EL HEROE

Ya los estandartes de San Gonzalo habían salido á la plaza y se balanceaban pesadamente en el aire, sostenidos por el puño de hombres de tez trigueña y cuello henchido de fuerza.

Desde la victoria que había obtenido, la población de Mascarico celebraba aquella fiesta con nueva magnificencia. Las almas se encendían con el fuego de una devoción incomparable. Todo el país le rendía homenaje á su Santo protector por la abundancia de la última cosecha. En las calles las mujeres habían tendido sus velos y más ricas telas de una ventana á otra. Los hombres habían adornado las puertas con festones y regado de flores el umbral de las casas. Como soplabla la brisa, había en las calles una ondulación inmensa de telas que embriagaba y deslumbraba á la muchedumbre. Continuaba la procesión saliendo bajo el pórtico de la iglesia y extendiéndose por la plaza.

Ante el altar había ocho hombres, los privilegiados, que esperaban el momento de cargar la estatua de San Gonzalo. Se llamaban Juan Guzo, Humalido, Matala, Vicente Gualla, Luis de Senco, Benedicto Galante, Germán de Clise, Yuan Sensapaula. Estaban de pie, silenciosos, algo avergonzados por la dignidad de su misión, con la cabeza un poco atolondrada. Eran en extremo robustos; brillaba en sus ojos la llama del entusiasmo religioso; llevaban á la usanza italiana aretes de oro en las orejas, como las mujeres. De cuando en cuando se frotaban las muñecas y se comprimían los brazos, como para asegurarse de su fuerza, y cambiando de soslayo una sonrisa.

La estatua del patrono, fundida en bronce, ennegrecida, con la cabeza y manos de plata, era enorme y pesada.

Uno de ellos dijo:

— Estamos listos.

En contorno, la muchedumbre se empujaba para ver mejor. Las vidrieras de la iglesia se estremecían con la ventolina. La nave se iba llenando con el humo del incienso. La música dejaba oír á trechos sus

En casos como este, donde lo que más interesa es recuperar el texto, para la presentación se puede dar prioridad al modo bitonal, en casos donde lo que interesa es la materialidad y la publicación tiene imágenes u otros detalles se debe optar por la presentación en escala de grises o a color.

Adicionalmente, una vez procesadas las imágenes que se quieren presentar, estas se pueden someter al reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y al mejoramiento del mismo, con el fin de tener textos editables, legibles por la máquina, indexables y en los cuales se pueda buscar información. Para el primer paso se puede usar tanto software privado (Abby Find Reader) como código abierto (Tesseract o a9t9). Generalmente y dependiendo del tipo de imagen que tengamos este software va a generar algunos errores o no reconocerá toda la información textual contenida en la imagen. Por lo tanto, como segundo paso, hay que hacer un mejoramiento manual de dichos textos. Herramientas como [Transkribus](#), sirven para hacer dicha corrección de un modo controlado e incluso enriquecer las imágenes con más información sobre estructura textual y paratextual, metadatos, etc.

No sobra decir que por tiempo y recursos, la mayoría de colecciones y archivos digitales se limitan solo al primer paso, de ahí que encontremos OCR con símbolos y grafos que no pertenecen al grupo de caracteres cuya base es el latín.

3.5 Almacenamiento de los archivos

Por último, para el almacenamiento de los archivos se recomienda (BNC, 2018; IFLA, 2002, Zhang y Gourley, 2009) hacer una gestión de los archivos organizada que posibilite el establecimiento de relaciones lógicas entre es sistema de gestión de carpetas del computador, el servidor en el que se pueden alojar, los gestores de contenido que se vayan a implementar y los software utilizados. La colección de documentos maestros, como sus derivados, tiene que estar delimitada en carpetas y nombres de los archivos que referencian cada una de las imágenes escaneadas. Esto puede estar indicado por un sistema de catalogación previo (caso de BNC, por ejemplo) o con la implementación de una nomenclatura de archivos que sea significativa. Un ejemplo de ello, en el caso de *Lectura Amena*, siguiendo la propuesta de Zhang y Gourley (2009), es:

nombre-publicacion-tipo-archivo/año##/numero/numero##-pagina####.extension

lectura-amena-master/1904/n001/n001-p0001.TIFF

lectura-amena-display/1904/n001/n001-p0001.JPG

La primera es una subcarpeta que contiene por cada año de publicación otra subcarpeta donde se guarda otra subcarpeta con los números publicados en ese año y en ella cada una las imágenes identificadas por el número y la página.

Es recomendable no usar caracteres especiales como ‘ñ’ o tildes (´), ni tampoco dejar espacios. Para ello se utilizan los guiones (-) o la raya al piso o guión bajo (_).

4. Establecimiento de la estrategia de metadatos y la creación de los metadatos

La definición de los metadatos y descriptores que acompañarán los archivos es una cuestión que involucra en los casos de colecciones digitales promovidas por bibliotecas la participación de expertos en la materia (bibliotecólogos y archivistas), pues es tarea que contribuye a vincular al material físico con su versión digital, creando, en este sentido, una correspondencia de la colección digital con el catálogo análogo.

Sin embargo, en procesos de digitalización como el de *Lectura Amena*, que parten de una iniciativa particular dicha gestión y estrategia debe realizarse siguiendo estándares más generales y que permitan que el investigador o grupo de investigadores haga una identificación óptima del material, para su uso y reproducción a través de la web. Los metadatos hacen que los documentos se puedan encontrar fácilmente por sistemas de indexación, ayudan con la accesibilidad, posibilitan la reutilización de los mismos y la interoperabilidad con otros sistemas y documentos similares.

En general, se pueden identificar cuatro categorías de metadatos (IFLA, DFG): 1. una de nivel descriptivo (usualmente información bibliográfica para la identificación de los recursos); 2. una de nivel estructural (estructura del texto o del documento para la navegación y la presentación); 3. una de nivel administrativo (derechos de autor, licencias de reproducción, etc., para la gestión) y una técnica (tipos de archivos, tamaños, etc. para la gestión y los procesos).

El estándar Dublin Core es un modelo de metadatos que por su sencillez es ampliamente utilizado para la descripción de objetos digitalizados. Este propone 15 categorías semánticas para que los recursos sean más fáciles de encontrar. Estas categorías se pueden agrupar en contenido, propiedad intelectual e instanciación.

Elemento	Función
Título (DC.Title)	Es el nombre dado a un recurso, habitualmente dado por el autor.
Tema, Materia (DC.Subject)	Son los temas o materias a los que pertenece el recurso. Se utilizan palabras clave, diccionarios controlados u ontologías para facilitar los datos enlazados.
Descripción (DC. Description)	Descripción textual del recurso, un resumen en el caso de un documento o una descripción del contenido.
Fuente (DC. Source)	Objetos, digitales o impresos, de los cuales este recurso es derivado.
Tipo de recurso (DC.Type)	Categoría del recurso, por ejemplo: libro, revista, etc.
Relación (DC.Relation)	Identificador de un segundo recurso y su relación con el recurso actual. Este elemento permite enlazar los recursos relacionados y las descripciones de los recursos.
Cobertura (DC.Coverage)	La extensión espacial o duración temporal que caracteriza el recurso, ej. "Siglo XIX Colombia".
Autor (DC.Creator)	Nombre de las personas u organizaciones responsables de creación intelectual del objeto.
Editor (DC.Publisher)	Agentes o agencia responsable de publicar el recurso de forma digital.
Otros colaboradores (DC.Contributor)	Otras personas u entidades que tuvieron una contribución significativa, pero no principal, en la creación del recurso, ej. editores, ilustradores, traductores, etc.
Derechos (DC. Rights)	Son una referencia para una nota sobre derechos de autor, para un servicio de gestión de derechos o para un servicio que dará información sobre términos y condiciones de acceso a un recurso. Ej. Enlace al Creative Commons.

Fecha (DC.Date)	Fecha de publicación actual del objeto, en cualquier formato.
Formato (DC.Format)	Formato de datos de un recurso, usado para identificar el software y, posiblemente, el hardware que se necesitaría para mostrar el recurso.
Identificador (DC.Identifier)	Secuencia de caracteres utilizados para identificar unívocamente un recurso. Ejemplos para recursos en línea pueden ser URL, DOI, ISSN, ISBN, etc.
Idioma (DC.Language)	Idioma del contenido intelectual del recurso.

5. Entrega, publicación y difusión del contenido en formato digital

Finalmente, las colecciones digitales u objetos digitalizados individualmente encuentran un sin fin de posibilidades para su entrega, publicación, difusión y consulta en web o en redes privadas si es el caso. Estas posibilidades van desde la inclusión de los archivos y datos en repositorios institucionales de las bibliotecas ([DSpace](#), en el caso de la Biblioteca de Carlos Gaviria Díaz), creación de aplicaciones web como Archivo Rebelde, AHIRA o el proyecto [Revistas de la Edad de Plata](#); micrositiros web de las bibliotecas (caso BLAA); gestores de contenido especializados como en el caso de la BNC; aplicaciones como [Omeka.org](#), [IIIF Viewer](#), [Collection Builder](#) o repositorios en abierto como [Archive.org](#), que además garantizan la perdurabilidad de los archivos en el tiempo, contrarrestando la obsolescencia tecnológica.

Todas son opciones válidas que se deben definir dependiendo la naturaleza del proyecto, las características de cada una de las colecciones, y la experiencia que tendrá el usuario final al consultarlo. En el caso de *Lectura Amena*, los datos se compartirán mediante [Archive.org](#), vinculados a un sitio web estático desde donde se podrá consultar la edición digital de los textos ([Lectura Amena. Edición Digital Académica](#)).

Referencias bibliográficas:

Allés Torrent, S. (2015). Edición digital y algunas tecnologías aliadas. *Ínsula: revista de letras y ciencias humanas*, 822, pp. 18-21.

Zhang, A. B. y Gourley, D. (2009). *Creating Digital Collection. A practical guide*. United Kingdom: Chandos Publishing.